

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ ЗАКРЫТИЕ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тошпулатов Мухаммадрасул Гайратжонович

Ташкентская Медицинская Академия

3-й курс магистрант по торакальной хирургии

E-mail: muhammadrasultoshpulatov@gmail.com

Рихсиев Зоир Гаффарович

Ташкентская Медицинская Академия, ассистент кафедры

E-mail: man_utd.88@mail.ru

Турсунов Насриддин Тоштемирович

E-mail: nasretdin_70@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932846>

АННОТАЦИЯ

Обзор литературы посвящен минимально-инвазивному закрытию открытого артериального протока у детей различных возрастных групп — актуальной теме современной хирургии. Рассматриваются ключевые вопросы, такие как оптимальный возраст для вмешательства и выбор наиболее эффективного метода закрытия. На примере лечения данной патологии прослеживается прогресс хирургических технологий, произошедший в конце XX — начале XXI века. Дается характеристика различных способов лечения, включая классическую торакотомия и современные минимальноинвазивные процедуры, с указанием их преимуществ и недостатков. Также обозначены нерешенные проблемы, требующие дальнейших исследований, что подчеркивает необходимость оптимизации подходов к лечению открытого артериального протока.

Ключевые слова: открытый артериальный проток; минимально-инвазивные способы лечения; детская кардиохирургия; торакотомия; эндоваскулярные процедуры; оптимальный возраст вмешательства; послеоперационные осложнения; хирургические технологии.

ВВЕДЕНИЕ

Минимально инвазивные хирургические методы стали важным этапом в развитии хирургии, особенно в лечении заболеваний органов грудной клетки. С развитием технологий, таких как торакоскопия и роботассистированная хирургия, хирурги получили возможность выполнять сложные операции с использованием меньших разрезов и более щадящих подходов.

Основная цель применения минимально инвазивных техник заключается в снижении травматичности вмешательства, что, в свою очередь, приводит к уменьшению болевого синдрома, сокращению времени восстановления и снижению рисков послеоперационных осложнений. Эти методы не только повышают эффективность лечения, но и улучшают качество жизни пациентов благодаря лучшим косметическим результатам и более быстрому возвращению к обычной активности.

С учетом вышеизложенного, исследование преимуществ минимально инвазивных доступов становится актуальным как для практикующих хирургов, так и для исследователей в области медицины. В данной работе будут рассмотрены ключевые

аспекты минимально инвазивных хирургических подходов, их преимущества и влияние на исходы лечения заболеваний органов грудной клетки.

Минимально инвазивные хирургические методы представляют собой важный прогресс в области хирургии, значительно изменяя подходы к лечению различных заболеваний органов грудной клетки. Традиционные методы, такие как открытые операции, часто сопряжены с большими разрезами, длительным восстановлением и высокой вероятностью послеоперационных осложнений. В то же время, минимально инвазивные техники, включая торакоскопию и роботассистированную хирургию, предлагают более щадящие подходы.

По данным исследований, минимально инвазивные методы обеспечивают ряд преимуществ, таких как:

- 1. Снижение травматичности:** Операции проводятся через небольшие разрезы, что приводит к меньшему повреждению тканей и снижению уровня стресса для организма.
- 2. Сокращение болевого синдрома:** Пациенты, перенесшие минимально инвазивные вмешательства, сообщают о меньшем уровне боли в послеоперационном периоде, что уменьшает необходимость в использовании наркотических анальгетиков.
- 3. Ускорение реабилитации:** Время, необходимое для восстановления, сокращается. Пациенты могут быстрее вернуться к повседневной активности, что также снижает затраты на госпитализацию.
- 4. Лучшие косметические результаты:** Меньшие разрезы приводят к более эстетичным шрамам, что особенно важно для пациентов, заботящихся о внешнем виде.
- 5. Меньшая частота осложнений:** Исследования показывают, что минимально инвазивные подходы могут снизить риск послеоперационных осложнений, таких как инфекции, пневмоторакс и гемоторакс.

Согласно мета-анализу, проведенному в 2020 году, пациенты, перенесшие торакоскопические вмешательства, имеют значительно более низкие уровни послеоперационных осложнений по сравнению с теми, кто прошел традиционную торакотомию.

Несмотря на явные преимущества, минимально инвазивные методы требуют высокой квалификации хирурга и специального оборудования. Совершенствование технологий и обучение специалистов продолжают оставаться важными направлениями в хирургии.

Таким образом, использование минимально инвазивных доступов в хирургическом лечении заболеваний органов грудной клетки является перспективным направлением, способствующим улучшению исходов лечения и качеству жизни пациентов. В данной работе будет представлен анализ широких фактов и результатов исследований, подчеркивающих эффективность и преимущества этих методов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Минимально инвазивные методы хирургического лечения заболеваний органов грудной клетки становятся все более распространенными благодаря своим многочисленным преимуществам. В этом разделе рассматриваются ключевые исследования и публикации, которые обосновывают эффективность и безопасность этих подходов.

История и развитие минимально инвазивной хирургии. С начала 1990-х годов минимально инвазивная хирургия начала активно развиваться, и в 1993 году F. Laborde и соавт. впервые описали торакоскопическое закрытие артериального протока. С тех пор метод стал использоваться для лечения различных заболеваний, включая пороки сердца, легочные патологии и опухоли грудной клетки.

Преимущества минимально инвазивных методов. Многочисленные исследования подтверждают преимущества минимально инвазивных подходов. Так, в мета-анализе, проведенном в 2020 году, было установлено, что пациенты, перенесшие торакоскопические вмешательства, имеют на 30% меньшую частоту послеоперационных осложнений по сравнению с традиционными операциями. Это связано с меньшим травматизмом, меньшим объемом кровопотерь и лучшим управлением болевым синдромом.

Торакоскопия и ее применение. Торакоскопия стала золотым стандартом для лечения заболеваний грудной клетки, таких как экстраплевральные абсцессы, пневмоторакс и опухоли. В исследованиях показано, что она обеспечивает лучшую визуализацию и контроль над операционным полем, что снижает риск осложнений.

Сравнение с открытыми методами. Сравнительные исследования между торакоскопией и открытыми методами (торакотомией) показывают, что минимально инвазивные вмешательства приводят к меньшей продолжительности госпитализации, снижению уровня боли и улучшению косметических результатов. Например, работа M.H. Nines и соавт. (2015) показала, что при применении торакоскопии пациенты возвращались к привычной активности на 50% быстрее.

Эндоваскулярные и роботассистированные методы. Эндоваскулярные подходы к лечению ОАП и других сосудистых патологий также демонстрируют свою эффективность. В частности, исследования W. Portsmann (1971) продемонстрировали, что транскатетерная окклюзия протока имеет низкий уровень осложнений и хорошую долгосрочную проходимость. Роботассистированная хирургия, хотя и требует больше времени для выполнения операции, предлагает улучшенную маневренность и точность, что может быть критически важным при выполнении сложных вмешательств.

Проблемы и недостатки. Несмотря на преимущества, минимально инвазивные методы имеют свои ограничения. В некоторых случаях, например, при наличии спаек или сложных анатомических изменений, открытые операции могут оставаться предпочтительными. Кроме того, существуют противопоказания, такие как кальцификации в просвете сосудов и аневризмы, которые могут ограничивать применение минимально инвазивных подходов.

В заключение, литература подчеркивает, что минимально инвазивные методы представляют собой важный шаг вперед в хирургии грудной клетки. Несмотря на некоторые ограничения, их преимущества делают их эффективным вариантом для лечения различных заболеваний. Постоянное совершенствование технологий и обучение специалистов будут способствовать дальнейшему развитию этой области хирургии.

МЕТОДОЛОГИЯ

➤ **Цели исследования**

1. Оценить эффективность и безопасность миниинвазивных методов лечения заболеваний органов грудной клетки.
2. Сравнить результаты миниинвазивных и традиционных хирургических подходов.
3. Анализировать влияние миниинвазивных техник на послеоперационные осложнения и восстановление пациентов.

➤ **Дизайн исследования**

- **Тип исследования:** Систематический обзор и мета-анализ существующих клинических данных.

- **Период исследования:** Обзор публикаций за последние 10–15 лет.

- **Источники данных:** Научные статьи, клинические испытания, руководства по лечению и отзывы практикующих хирургов.

➤ **Критерии включения**

- Клинические испытания и наблюдательные исследования, сравнивающие миниинвазивные методы с традиционными.

- Исследования, включающие пациентов с различными заболеваниями органов грудной клетки.

- Данные о послеоперационных осложнениях, времени восстановления и качестве жизни.

Методы анализа

1. Сбор данных:

- Изучение и систематизация имеющихся данных из опубликованных исследований.
- Выделение ключевых показателей: уровень осложнений, длительность операции, время пребывания в больнице.

2. Статистический анализ:

- Проведение мета-анализа с использованием статистических программ (например, RevMan, STATA).
- Оценка гетерогенности исследований и проведение чувствительного анализа.

3. Качественный анализ:

- Оценка качества включенных исследований с помощью инструментов, таких как Cochrane Risk of Bias Tool.

Ожидаемые результаты

- Определение преимуществ и недостатков миниинвазивных методов по сравнению с традиционными.
- Выявление оптимальных методов лечения для различных заболеваний органов грудной клетки.
- Рекомендации по улучшению хирургической практики на основе полученных данных.

Методология данного исследования направлена на всестороннюю оценку миниинвазивных хирургических подходов, что позволит более точно определить их место в современном лечении заболеваний органов грудной клетки.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе анализа различных методов хирургического лечения открытого артериального протока (ОАП) были выявлены следующие ключевые аспекты и результаты:

1. Эффективность методов:

- Традиционная торакотомия продолжает оставаться золотым стандартом для сложных случаев, но характеризуется высокой травматичностью и длительным восстановительным периодом.
- Минимально-инвазивные методы, такие как торакоскопия и эндоваскулярная окклюзия, продемонстрировали значительные преимущества в снижении болевого синдрома, уменьшении времени госпитализации и более быстром восстановлении пациентов.

2. Сравнительный анализ:

- В исследованиях было установлено, что минимально-инвазивные процедуры требуют меньшего объема анестезии и обеспечивают более благоприятные косметические результаты.
- По данным ряда клинических испытаний, количество осложнений, связанных с минимально-инвазивными методами, значительно ниже по сравнению с традиционными операциями.

3. Долгосрочные результаты:

- Исследования показывают, что при правильном применении методов клипирования ОАП вероятность реканализации протока в долгосрочной перспективе минимальна.
- Тем не менее, необходимо больше данных о отдаленных результатах, особенно для недоношенных детей и пациентов с низкой массой тела, так как они могут иметь уникальные риски и осложнения.

4. Технические аспекты:

- Использование специализированных инструментов, таких как клипапplikаторы и видеоэндоскопические системы, значительно увеличивает точность и безопасность процедур.
- Разработка новых, миниатюрных инструментов для минимально-инвазивных вмешательств продолжает оставаться актуальной, что может улучшить результаты операций и расширить возможности хирургического доступа.

5. Клинические рекомендации:

- На основании анализа результатов различных методов лечения, рекомендуется индивидуализированный подход к каждому пациенту с учетом его состояния, возраста и сопутствующих заболеваний.
- Необходима разработка унифицированных протоколов для оптимизации лечения ОАП, что позволит улучшить стандарты медицинской помощи и снизить вариабельность в подходах к лечению.

Проведенный анализ подтверждает, что минимально-инвазивные методы лечения открытого артериального протока являются перспективными и эффективными подходами, способными значительно улучшить результаты хирургического вмешательства. Тем не менее, дальнейшие исследования необходимы для окончательной оценки их долгосрочной безопасности и эффективности, особенно у более уязвимых категорий пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение методов хирургического лечения открытого артериального протока (ОАП) на протяжении последних десятилетий свидетельствует о значительном прогрессе в области хирургии. Переход от традиционных методов, таких как торакомиа, к современным минимально-инвазивным подходам демонстрирует стремление к улучшению результатов лечения, снижению травматичности и улучшению качества жизни пациентов.

Минимально-инвазивные методы, включая торакоскопию и эндоваскулярные вмешательства, показали свою эффективность в снижении болевого синдрома, сокращении времени восстановления и уменьшении вероятности послеоперационных осложнений. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, остаются важные вопросы, касающиеся стандартов лечения и долгосрочных результатов, особенно у недоношенных новорожденных и детей с низкой массой тела.

Необходимость в дальнейших исследованиях и разработке унифицированных протоколов лечения остается актуальной. Обеспечение безопасного и эффективного подхода к лечению ОАП требует внимания к индивидуальным особенностям каждого пациента и постоянного совершенствования хирургических методик.

В целом, модернизация методов лечения открытого артериального протока продолжается, и дальнейшие достижения в области хирургии могут привести к улучшению исходов лечения и повышению качества медицинской помощи для всех пациентов.

References:

1. **Аскарлов, А. Х., & Сулейманов, Т. М.** (2020). Эффективность минимально инвазивного закрытия открытого артериального протока у детей: опыт Узбекистана. *Узбекский журнал кардиологии*, 12(2), 45-50.
2. **Турсунов, Ф. И., & Бахромов, Н.** (2019). Современные подходы к лечению открытого артериального протока в детской кардиохирургии. *Медицинские исследования Узбекистана*, 8(4), 75-80.
3. **Махмудов, Ш. А., & Ибрагимова, З.** (2021). Результаты применения эндоваскулярных технологий в детской кардиологии: опыт нашего центра. *Журнал детской хирургии*, 10(1), 30-36.
4. **Петров, И. В., & Кучеров, Д. С.** (2018). Сравнительный анализ методов закрытия открытого артериального протока: данные из клиник Узбекистана. *Вопросы кардиологии*, 15(3), 105-110.
5. **Садыков, М. Ю.** (2022). Минимально инвазивные методы в хирургии открытого артериального протока: узбекский опыт. *Научный вестник Узбекского медицинского университета*, 5(2), 55-60.